

ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЫХЛИТЕЛЯ

Эргашов Гайрат Худаярович

доцент. Каршинский инженерно-экономический институт, г.Карши, Республика
Узбекистан.

Туробов Далер

студенты Каршинского инженерно-экономического института, г.Карши, Республика
Узбекистан.

Аннотация: В статье приведены результаты экспериментальных исследований по определению оптимальных параметров рыхлителя, методика проведения одно- и многофакторного эксперимента, а также уравнения регрессии адекватно описывающие критерии оценки. Кроме того представлены схемы взаимного расположения корпусов и рыхлителя, графики изменения степени рыхления почвы η в зависимости от глубины обработки рыхлителем a и ширины захвата. Представлены графики влияние продольного расстояния на степень крошения и тяговое сопротивление, а также влияние ширины захвата рыхлителя и тяговое сопротивление рыхлителя в зависимости от ширины его захвата.

Ключевые слова: экспериментальные исследования, рыхлитель, оптимальный параметр, фактор, уравнения регрессии, критерии оценки, почва, степень крошения, тяговое сопротивление, энергетические показатели.

JUSTIFICATION OF THE OPTIMAL PARAMETERS OF THE RIPPER

Abstract: The article presents the results of experimental studies to determine the optimal parameters of the ripper, the methodology for conducting single- and multifactorial experiments, as well as regression equations adequately describing the evaluation criteria. In addition, diagrams of the relative position of the housings and the ripper, graphs of changes in the degree of loosening of the soil depending on the depth of treatment with the ripper a and the width of the grip are presented. Graphs of the effect of the longitudinal distance on the degree of crumbling and traction resistance, as well as the effect of the ripper's grip width and the ripper's traction resistance depending on the width of its grip are presented.

Keywords: experimental studies, ripper, optimal parameter, factor, regression equations, evaluation criteria, soil, degree of crumbling, traction resistance, energy indicators.

Введение. При определении оптимальных параметров рыхлителя были проведены одно- и многофакторные эксперименты. Для проведения экспериментальных исследований и лабораторной и полевой установки разработаны и изготовлены рыхлители с различной шириной захвата (рис.1) с возможностью установки на него спаренных корпусов и рыхлителя.

Рис. 1. Экспериментальные рыхлители:
 $br=10$ см (1); $br =15$ см (2); $br =20$ см (3); $br =25$ см (4).

Метод. Из результатов экспериментов видно (рис. 2), что при обеих скоростях движения с увеличением продольного расстояния между корпусом листера и рыхлителем

степень крошения почвы увеличивается по закону выпуклой параболы, и тяговое сопротивление уменьшается по закону вогнутой параболы. Анализ полученных данных показывает, что для обеспечения необходимой степени крошения почвы при минимальном тяговом сопротивлении продольное расстояние между корпусом листера и рыхлителем должно быть не менее 40 см.

1–V=1.66 м/с; 2–V= 2,5 м/с.

Рис. 2. Графики изменения степени крошения почвы ($F_{₅₀}$) и тягового сопротивления рыхлителя (R) в зависимости от продольного расстояния между листерным корпусом и рыхлителем (l_1)

Из рисунка 5 видно, что с увеличением ширины захвата рыхлителя степень смятия грунта сначала увеличивается, а затем уменьшается по закону выпуклой параболы, а тяговое сопротивление уменьшается по закону вогнутой параболы.

1–V=1.66 м/с; 2–V= 2,5 м/с.

Рис.3. Графики изменения степени крошения почвы (F) и тягового сопротивления

листерного корпуса (R) в зависимости от его ширины захвата (b_k)

Для определения оптимальных параметров рыхлителя разработанной машины, изученных в теоретических исследованиях и однофакторных экспериментах были проведены многофакторные эксперименты. При этом в качестве основных факторов, влияющих на качественные и энергетические показатели рыхлителя, были выбраны ширина захвата рыхлителя, продольное расстояние от рыхлителя до листерного корпуса, а также скорость движения агрегата.

По результатам эксперимента были получены следующие уравнения регрессии, адекватно описывающие критерии оценки:

по степени крошения почвы ($F, \%$)

$$Y_2 = 81,483 + 3,220X_1 + 1,324X_2 + 1,740X_3 - 2,336X_1^2 + 1,632X_1X_2 + 0,000X_1X_3 - 0,594X_2^2 - 2,068X_2X_3 - 1,369X_3^2 \quad (5)$$

по тяговому сопротивлению установки. (R, kN)

$$Y_2 = 1,951 + 0,040X_1 - 0,015X_2 + 0,163X_3 - 0,036X_1^2 - 0,036X_1X_2 + 0,036X_1X_3 + 0,000X_2^2 + 0,036X_2X_3 + 0,051X_3^2 \quad (6)$$

Анализ полученных уравнений регрессии показал, что все факторы оказывали существенное влияние на критерии оценки

При совместном решении уравнений регрессии были приняты следующие условия: критерия Y_1 , т.е. количество фракции размером менее 50 mm должно быть не менее 80%, критерия Y_2 , т.е. тяговое сопротивление установки должно иметь минимальное значение.

Выводы. Из результатов экспериментов видно, что при обеих скоростях движения с увеличением продольного расстояния между корпусом ластера и рыхлителем степень крошения почвы увеличивается по закону выпуклой параболы, и тяговое сопротивление уменьшается по закону вогнутой параболы. Анализ полученных данных показывает, что для обеспечения необходимой степени крошения почвы при минимальном тяговом сопротивлении продольное расстояние между корпусом ластера и рыхлителем должно быть не менее 40 см.

Результаты проведенных многофакторных экспериментальных исследований показали, что при скоростях движения машины 6-9 km/h для обеспечения требуемого качества работы с минимальными затратами энергии ширина захвата рыхлителя должен быть в пределах 18,70-20,37 см, а продольное расстояние от рыхлителя до ластерного корпуса 42,87-43,57 см. При этих значениях критериев Y_1 составила 80,20-82,53%, а Y_2 1,80-2,17 kN. Полученные результаты соответствуют результатам теоретических исследований.

ЛИТЕРАТУРА

1. N.Aldoshin, F.Mamatov, I.Ismailov, G.Ergashov, In Proceedings: 19th International Conference on Engineering for Rural development 19, (2020) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202339004036>
2. B.S.Mirzaev, G.H.Ergashov, F.M.Maiviatov, N.B.Ravshanova, S.J.Toshtemirov, M.F.Begimkulova, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1076, 012022 (2022) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340104027>
3. Mamatov F., Aldoshin N., Mirzaev B., Ravshanov H., Qurbonov Sh. and Rashidov N. Development of a frontal plow for smooth, furless plowing with cutoffs // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1030 (2021) 012135. – United Kingdom, 2021. doi:10.1088/1757-899X/1030/1/012135.
4. Ravshanov H, Babajanov L, Kuziyev Sh, Rashidov N, Kurbanov Sh. Plough hitch parameters for smooth tail // IOP Conf Series: Materials Science and Engineering 883(2020) 012139. – United Kingdom, 2020. doi:10.1088/1757-899X/883/1/012139.
5. T.X.Razzokov, S.J.Toshtemirov, Sh.A.Latipov. Physico-mechanical properties of seed pile of fodder crops // CONMECHYDRO – 2022 E3S Web of Conferences 365, 04027 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202336504027>
6. T.X.Razzakav, S.J.Toshtemirov, A.Z.Kiyamov. The results of experimental studies of the working body of the loader pile of fodder crops // FORM-2023 E3S Web of Conferences 410, 05028 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202341005028>
7. F.Mamatov, B.Mirzayev, N.Rustamova, T. Razzokov and O.Hamroev. Kinematic mode of operation of the potato harvester // CONMECHYDRO 2022. IV International scientific conference Construction mechanics, hydraulics & Water Resources engineering. E3S Web of Conferences 365, 04029 (2023)
8. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20233650429>
9. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Population Health // JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 19-21.
10. ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ. In Proceedings of

International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).

11. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).

12. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.

13. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. Современные инновации, системы и технологии, 2(2), 0301-0309

14. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука, (7-3), 71-73.

15. Худайев , И., & Тожиев , Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>

16. Фазлиев Жамолитдин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. Uz-Conferences, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>

17. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>

18. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>

19. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

20. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>